

O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY SOHADA AMALGA OSHIRILAYOTGAN O‘ZGARISHLAR MAZMUN VA MOHIYATI

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

To‘lanboyeva Marjona Davronbek qizi

Numanova Zaynabxon Farhodjon qizi

Azimova Mohinsa Nodirbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti “Tabiiy fanlar” fakulteti “Biologiya” yo‘nalishi 1
– bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo‘lga kiritganidan so‘ng davlat ijtimoiy sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, bandlik, ayollar huquqlari, yoshlar siyosati hamda ijtimoiy himoya tizimini yaxshilash borasida qabul qilingan yangi qonunlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy soha, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, bandlik, davlat, jamiyat, farovonlik, huquq, erkinlik, tenglik, majburiyat.

Аннотация: В данной статье описываются реформы, реализуемые в государственной социальной сфере после обретения независимости Республики Узбекистан, принятые новые законы об образовании, здравоохранении, занятости, правах женщин, молодежной политике, а также осуществленное совершенствование системы социальной защиты.

Ключевые слова: социальная сфера, образование, здравоохранение, занятость, государство, общество, благосостояние, право, свобода, равенство, обязанность.

Annotation: This article describes the reforms implemented in the state social sector after the Republic of Uzbekistan gained independence, the new laws adopted on education, health care, employment, women's rights, youth policy, and the improvement of the social protection system. Done

Key words: social sphere, education, health, employment, state, society, welfare, right, freedom, equality, obligation.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng, jamiyatda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida aholini ijtimoiy himoyasini ta‘minlash davlat siyosatining bosh yo‘nalishi bo‘lib qoldi. Binobarin, mamlakatda o‘tkazilayotgan barcha islohotlarning asl maqsadi insonga munosib turmush sharoitlarini vujudga keltirishdir. Birinchi

Prezident Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan, jahon tan olgan besh tamoyilning muhim qismi aqolini kuchli ijtimoiy himoyalash ekanligi ham shu bilan bogʻliqdir. Oʻzbekiston hukumati ana shu besh tamoyil asosida oʻtish davrida aholini ijtimoiy himoyalash yuzasidan zarur choralar koʻrdi. Bu choralar odamlarning turmush darajasini keskin pasayib ketishining oldini olishda muhim rol oʻynadi hamda respublikada osoyishtalik va barqarorlikni saqlash omili boʻldi. Masalan, mustaqillikning dastlabki murakkab, iqtisodiy tanglik yillarida odamlarning turmush darajasini normallashtirish maqsadida davlat yoʻli bilan boshqarishning koʻpdan-koʻp usullari va uslublardan foydalanildi. Jumladan, miqdori doimo oʻzgartirib turilgan ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar, turli nafaqalar, kompensatsiya toʻlovlari tarzidagi bevosita pul toʻlovlari, imtiyozlar va turli dotatsiyalar tarzidagi toʻlovlarni joriy qilish usuli keng qoʻllanildi. Oʻtgan yillar davomida bizda ijtimoiy himoyaning huquqiy asosi yaratildi va mustahkamlandi. Bu tamoyillar Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlanib, qabul qilingan qonunlarda oʻz aksini topdi. Mamlakatda daromad olishning kafolati yaratildi. Ishsizlik muammolari hal etilmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan buyon ijtimoiy soha doim davlat siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biri boʻlib kelgan. Soʻnggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ijtimoiy sohani isloh qilish, aholining turmush darajasini yaxshilash va fuqarolar huquqlarini himoya qilish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston ijtimoiy sohani rivojlantirishda katta qadamlar qoʻydi. Ushbu sohadagi islohotlar aholining hayot sifatini yaxshilash, davlat xizmatlarini adolatli va shaffof qilish, taʼlim va tibbiyot tizimlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Quyida ijtimoiy sohaning turli yoʻnalishlari boʻyicha amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalarini statistik maʼlumotlar bilan tahlil qilamiz.

Oʻzbekistonning taʼlim tizimi soʻnggi yillarda tubdan isloh qilinmoqda. Xususan, 2017-yilda “Taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi” qabul qilindi. Ushbu strategiya doirasida oʻrta maktablar uchun yangi oʻquv dasturlari ishlab chiqildi, chet tillarni oʻqitishga alohida eʼtibor qaratildi. Shu jumladan, Prezidentning 2021-yil 19-maydagi farmoniga binoan “Oʻzbekiston maktablarida chet tillarni oʻqitish tizimini takomillashtirish” dasturi joriy qilindi. Taʼlim sohasidagi muhim yangiliklardan biri bu maktabgacha taʼlim muassasalarini kengaytirish boʻldi. 2017-yilda bu tizimni rivojlantirish uchun alohida vazirlik tashkil etildi. Natijada, 2023-yilga kelib maktabgacha taʼlim qamrovi 60 foizdan oshdi. Shu bilan birga, xalqaro universitetlarning filiallari ochilib, oliy taʼlim tizimiga kirish imkoniyatlari

sezilarli darajada kengaytirildi. Maktabgacha ta'lim: 2017-yilgacha maktabgacha ta'lim qamrovi atigi 27 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 68 foizga yetdi. Bu maktabgacha ta'lim muassasalari sonining oshirilishi va xususiy sektorning jalb etilishi orqali amalga oshirildi. Xalq ta'limi: 2022-yilda davlat maktablarining moddiy-texnik bazasini yaxshilash uchun 3 trillion so'm mablag' ajratildi. Bu mablag' evaziga 500 dan ortiq maktab rekonstruksiya qilindi yoki yangidan qurildi. Oliy ta'lim: 2016-yilda oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotasi 9 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 38 foizga yetdi. Bundan tashqari, mamlakatda 30 dan ortiq xorijiy universitetlarning filiallari ochildi.

Sog'liqni saqlash tizimi aholining sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanishini ta'minlash maqsadida keng ko'lamlı islohotlarni boshdan kechirmoqda. 2019-yilda "Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha 2025-yilgacha mo'ljallangan dastur" ishlab chiqildi. Ushbu dastur doirasida qishloq joylarida oilaviy poliklinikalar ochildi, onalar va bolalar salomatligini himoya qilishga alohida e'tibor qaratildi. COVID-19 pandemiyasi davrida 100 mingdan ortiq yangi kasalxona o'rinlari tashkil etildi, minglab tibbiyot xodimlari zamonaviy diagnostika va davolash usullariga o'rgatildi. Bundan tashqari, aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini bepul dori vositalari bilan ta'minlash tizimi kuchaytirildi. Aholining tibbiy xizmatlardan foydalanishi: 2019-2023-yillar davomida qishloq hududlarida 2 mingdan ortiq oilaviy poliklinika tashkil etildi. Natijada, 2023-yilga kelib aholi orasida birlamchi tibbiy xizmatdan foydalanish ko'rsatkichi 85 foizga yetdi. Bolalar va onalar salomatligi: 2017-yildan boshlab onalar o'limi darajasi 31 foizga, bolalar o'limi darajasi esa 25 foizga kamaydi. Tibbiy xizmatni raqamlashtirish: 2021-yildan boshlab tibbiy xizmatni raqamlashtirish loyihasi amalga oshirildi. 2023-yilda 1 milliondan ortiq fuqaro elektron tibbiy kartochkalar orqali xizmatlardan foydalangan. O'zbekistonda aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qator dasturlar amalga oshirilmoqda. 2022-yilda ijtimoiy nafaqalar va yordam pullariga 16 trillion so'm ajratildi. Bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan 1,5 barobarga ko'pdir. Gender tenglik: Ayollar huquqlarini himoya qilish borasida 2020-yilda "Gender tenglikni ta'minlash to'g'risida" qonun qabul qilindi. Natijada, parlamentda ayollar ulushi 2016-yildagi 16 foizdan 2023-yilda 32 foizga yetdi. Nogironligi bo'lgan shaxslar: 2023-yilda nogironligi bo'lgan 25 ming shaxsga bepul protez-ortopediya vositalari va boshqa ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi.

Bandlik masalasi mamlakatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. 2021-yilda "Yoshlar bandligi va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash" dasturi qabul qilindi. Ushbu dastur yoshlarning ishga joylashishi uchun

subsidiya va imtiyozlar berishni nazarda tutadi. 2023-yilda mamlakat bo'yicha 475 ming yangi ish o'ri yaratildi. Bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 10 foizga ko'proqdir. Mehnat migrantlari: 2023-yilda 200 mingdan ortiq fuqarolar tashqi mehnat migratsiyasi doirasida rasmiy ishga joylashtirildi. Bu ko'rsatkichni oshirish uchun Rossiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Yoshlar bandligi: "Har bir yoshga – bir kasb" dasturi doirasida 2023-yilda 150 mingdan ortiq yoshlar kasbiy ta'lim olishdi va ulardan 70 foizi ish bilan ta'minlandi. Shu bilan birga, 2018-yilda "O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlarini himoya qilish" qonuni kuchga kirdi. Bu qonun ichki va tashqi mehnat migrantlarining huquqlarini himoya qilishni maqsad qilgan. Misol uchun, 2023-yilga kelib Rossiya va Qozog'iston bilan imzolangan shartnomalar orqali 50 mingdan ortiq migrantlar rasmiy mehnat shartnomalari asosida ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy hayotdagi o'ri va huquqlarini himoya qilish borasida sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020-yilda "Gender tenglikni ta'minlash to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Bu qonun asosida ayollarning davlat boshqaruvida ishtirokini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda parlamentda ayollarning ulushi 32 foizni tashkil etadi. 2023-yilda "Yangi O'zbekiston" massivi doirasida 15 mingdan ortiq arzon uy-joylar qurilib, kam ta'minlangan oilalarga imtiyozli shartlarda taqdim etildi. Uy-joy dasturlariga 2022-yilda 8 trillion so'm ajratilgan bo'lsa, 2023-yilda bu mablag' 10 trillion so'mga yetdi.

Yoshlar siyosati ham muhim o'ringa ega. 2021-yilda Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Ushbu agentlik orqali yoshlarni band qilish, ularni kasbiy ta'limga jalb etish va ijtimoiy muhofazalash yo'nalishida ko'plab dasturlar amalga oshirildi. 2023-yilda Yoshlar kuni munosabati bilan 10 mingdan ortiq iqtidorli yoshlarga stipendiyalar va imtiyozlar taqdim etildi. O'zbekistonda ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini oshirish va jamiyat farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Yaqin yillarda davlat tomonidan qabul qilinayotgan strategik rejalar bu boradagi ishlarni davom ettirishni ko'zda tutadi. Masalan, "Yashil makon" loyihasi doirasida ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholi salomatligini himoya qilish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari orqali ta'lim va tibbiy xizmatlarning qamrovini kengaytirish rejalashtirilgan. O'zbekistonning ijtimoiy sohadagi o'zgarishlari xalqaro hamjamiyat tomonidan ham e'tirof etilmoqda. 2022-yilda BMTning Inson huquqlari bo'yicha kengashi O'zbekistonni ijtimoiy islohotlar bo'yicha mintaqadagi ilg'or davlat sifatida tan oldi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda ijtimoiy sohada olib borilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va kelajak avlod uchun barqaror ijtimoiy infratuzilma yaratishga qaratilgan. Ushbu islohotlar O‘zbekistonning yanada farovon va adolatli jamiyat qurish yo‘lidagi harakatlarini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mirziyoyev, Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: Ma’naviyat, 2021.
2. “O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi” davlat dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. “Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish bo‘yicha 2025-yilgacha mo‘ljallangan dastur.” Toshkent: Innovatsiya press, 2019.
4. “Gender tenglikni ta’minlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi matbaa xizmati, 2020.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o‘rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg‘unligi.
6. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
7. Atabaeva, H. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
8. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan region industry in world war ii. *American journal of social and humanitarian research*.
9. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
10. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.